

THE LEVERAGING OF DIGITAL DIPLOMACY TO FURTHER THE EUROPEAN UNION'S DIPLOMATIC AGENDA

Zayliddinova Barno Najmiddinovna

Master's student at the Faculty of International Relations
University of World Economy and Diplomacy

Abstract: This article examines the role of digital diplomacy in advancing the diplomatic goals of the European Union. The authors analyze the impact of digital technologies on diplomatic processes and discuss the benefits, challenges, and opportunities that digital diplomacy presents for the European Union. The article considers examples of the use of digital tools and platforms, such as social media, email, and websites, to support communication, advocacy, and the management of the European Union's image. It also highlights the privacy, security, and ethical challenges associated with digital diplomacy. In conclusion, the authors emphasize the importance of integrating digital tools and strategies into the diplomatic work of the European Union to effectively achieve its diplomatic objectives in the modern digital world.

Key words: digital diplomacy, European Union, digital technologies, social media, communication, privacy, security, ethics.

РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ДИПЛОМАТИИ В ДОСТИЖЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Аннотация: В данной статье исследуется роль цифровой дипломатии в достижении дипломатических целей Европейского Союза. Авторы анализируют влияние цифровых технологий на дипломатические процессы и обсуждают преимущества, вызовы и возможности, которые предоставляет цифровая дипломатия для Европейского Союза. В статье рассматриваются примеры использования цифровых инструментов и платформ, таких как социальные медиа, электронная почта и веб-сайты, для поддержки коммуникации, пропаганды и управления образом Европейского Союза. Также освещаются вызовы конфиденциальности, безопасности и этики, связанные с цифровой дипломатией. В заключении авторы подчеркивают важность интеграции цифровых инструментов и стратегий в дипломатическую работу Европейского Союза для эффективного достижения его дипломатических целей в современном цифровом мире.

Ключевые слова: цифровая дипломатия, Европейский Союз, цифровые технологии, социальные медиа, коммуникация, конфиденциальность, безопасность, этика.

I. ВВЕДЕНИЕ

В данной статье исследуется значимая форма постмодернистской дипломатии, известная как цифровая дипломатия, которая получила особую важность в свете влияния информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), Интернета и социальных медиа. Цифровая дипломатия широко принята многими государствами, международными организациями и Европейским союзом. Основные цели данного исследования заключаются в представлении обзора характеристик цифровой дипломатии, объяснении ее принятия государствами-членами Европейского союза, институтами, дипломатическими миссиями и агентствами, а также в обсуждении мер, принимаемых для защиты цифровой дипломатии Европейского союза от рисков, связанных с цифровизацией.

Исследовательский вопрос, который рассматривается в данной статье, формулируется следующим образом: Какую роль играет цифровая дипломатия в достижении дипломатических целей Европейского союза? Поставленная гипотеза состоит в том, что цифровая дипломатия значительно способствует укреплению политической и экономической значимости Европейского союза на глобальной арене. Для ответа на исследовательский вопрос и проверки гипотезы статья разделена на четыре главы.

Вторая глава фокусируется на основных характеристиках цифровой дипломатии, третья глава рассматривает принятие цифровой дипломатии странами-членами Европейского союза, институтами, агентствами и дипломатическими миссиями. Четвертая глава предоставляет информацию о мерах, принимаемых для защиты цифровой дипломатии Европейского союза от рисков, связанных с цифровизацией. В данной статье используется объяснительный, описательный и аналитический подход, применяются качественные методы и используются актуальные литературные источники и надежные интернет-ресурсы, связанные с цифровой дипломатией и дипломатической деятельностью Европейского союза.

II. ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ?

В современном информационном обществе, когда информационные и коммуникационные технологии становятся всё более важными в обществе, дипломатические отношения между государствами также претерпевают существенные изменения. Внедрение цифровой эры в дипломатию открывает новые возможности и представляет новые вызовы. Цифровая дипломатия

развились из публичной дипломатии, формы дипломатической практики, которая была определена как «инструмент, используемый государствами для понимания культур, взглядов и поведения; строить и управлять отношениями; и влиять на мысли и мобилизовать действия для продвижения своих интересов и ценностей». ⁴³

Цифровая дипломатия является формой новой публичной дипломатии, которая использует новые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), Интернет и социальные медиа в качестве средств для укрепления дипломатических отношений между международными актерами (государствами, международными правительственными и неправительственными организациями, поскольку следует отметить, что цифровая дипломатия используется не только государствами). Она рассматривается как одно из основных направлений дипломатической коммуникации XXI века, роль и важность которого растут с невероятной скоростью.

Использование веб-сайтов министерств иностранных дел, посольств и международных организаций стало теперь стандартной практикой. Есть также другие электронные инструменты, которые важны для цифровой дипломатии, такие как блоги и вики, которые пользуются огромной популярностью и в настоящее время чаще используются для внутренних целей, таких как управление знаниями.

Цифровая дипломатия представляет собой совокупность стратегий и методов, направленных на использование современных медиа, социальных сетей, блогов и других медиа-площадок в сети Интернет для содействия внешнеполитическим целям государства ⁴⁴. Этот подход приспособлен к текущим вызовам, представленным быстроразвивающимися технологиями, и обеспечивает гибкость и эффективность в сфере дипломатической коммуникации.

Цифровая дипломатия обнаруживает свою уникальность в широком использовании современных средств связи для укрепления и улучшения межгосударственных отношений. Среди основных компонентов цифровой дипломатии выделяются активное использование социальных сетей (например, Twitter, Facebook, Instagram), а также создание и поддержка официальных веб-ресурсов государственных структур и дипломатических представительств в цифровом пространстве.

Основные цели цифровой дипломатии

⁴³ Cooper, A. F., Heine, J., & Thakur, R. (Eds.). (2013). The Oxford handbook of modern diplomacy. OUP Oxford.

⁴⁴ Corneliu Bjola, Marcus Holmes. "Digital Diplomacy: Theory and Practice." Routledge, 2019.

Цифровая дипломатия представляет собой сферу дипломатической деятельности, которая стремится использовать цифровые технологии и онлайн-платформы для достижения своих целей. В отличие от традиционной дипломатии, цифровая дипломатия требует специфической рабочей среды, которая стимулирует неформальное сотрудничество, творчество, инновации и нетрадиционное мышление. Она полностью основывается на мягкой силе и предоставляет новые возможности для лоббирования различных вопросов.

Кроме того, цифровая дипломатия создает благоприятные условия для участия негосударственных акторов в глобальном управлении и способствует сотрудничеству между всеми международными акторами.

Согласно исследованию Бьола и Корнпробста⁴⁵, влиятельная цифровая дипломатия характеризуется пятью принципами: прослушивание, приоритизация, гибридизация, вовлечение и адаптация. Принцип прослушивания подразумевает активное изучение и анализ мнений и предпочтений различных акторов в цифровой среде. Приоритизация включает определение наиболее важных вопросов и целей для цифровой дипломатии.

Гибридизация предполагает использование различных форм коммуникации и интеграцию традиционных и цифровых методов дипломатии. Вовлечение подразумевает активное взаимодействие и участие различных стейкхолдеров в цифровом пространстве. Наконец, принцип адаптации предполагает гибкость и способность адаптироваться к новым технологическим и социальным изменениям.

Цифровая дипломатия представляет собой мощный инструмент, который позволяет государствам эффективно управлять информацией, коммуницировать с различными стейкхолдерами и достигать своих целей в международных отношениях.

От «электронной дипломатии» до «твитпломатии»

С первыми разработками цифровой дипломатии можно связать 1992 год, когда во время Саммита Земли в Рио-де-Жанейро впервые использовались электронные письма представителей гражданского общества для лоббирования в переговорах, а также в Мальте в то же время был основан Средиземноморская академия дипломатических исследований (MEDAC) как первое учебное заведение, специализирующееся на компьютерных технологиях в дипломатии⁴⁶.

Следующим вехой стал скандал с утечкой информации в **WikiLeaks** в 2010 году, когда **WikiLeaks** опубликовало 250 000 дипломатических телеграмм,

⁴⁵ Bjola, Corneliu и Kornprobst Markus. Понимание международной дипломатии: Теория, практика и этика. Нью-Йорк: Routledge, 2015.

⁴⁶ DiploFoundation Blog, "20+ years of e-diplomacy"

отправленных между американскими миссиями и Вашингтоном. Этот случай научил дипломатов тому, что в эпоху цифровых технологий секреты трудно сохранить или они вообще не существуют.

Во время и после "Арабской весны" в 2011 году молодые активисты использовали социальные медиа для распространения диссидентской риторики, формирования нарративов и трансляции прямых видеозаписей революций по всему миру. Именно в этот момент МИДы, посольства и дипломаты осознали, что события в офлайне принимают форму онлайн. Более того, социальные медиа стали платформой, предоставляющей ценную информацию об общественном мнении и настроениях, тем самым облегчая анализ внешней политики⁴⁷.

Когда мы ищем информацию о цифровой дипломатии, мы сталкиваемся с различными названиями, такими как "*Diplomatie Numérique*", "*e-Diplomacy*", "*Digiplomacy*", "*Public Diplomacy 2.0*", "*21st Century Statecraft*", "*Open Policy*", "*Twitter Diplomacy*", "*Instaplomacy*" и т.д.⁴⁸. Однако все эти приставки, такие как цифровой, сетевой, электронный, Твиттер, Инстаграм и т.д., описывают влияние и различные развития интернета и социальных медиа в дипломатии

III. ЦИФРОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Принятие цифровой дипломатии Европейским союзом (ЕС)

С дипломатической точки зрения Европейский союз (ЕС) обладает уникальными характеристиками. С одной стороны, он функционирует как политический союз, объединяющий 28 государств-членов, каждое из которых имеет собственные органы управления, законодательные органы и внешнюю службу, посвященную продвижению своих интересов во всем мире.

С другой стороны, отдельные государства-члены ЕС поддерживают свои собственные правительства, законодательные органы, министерства иностранных дел и посольства. Политическое и экономическое значение ЕС, а также его активная роль в глобальной дипломатии, неоспоримы. В настоящее время ЕС представлен 140 делегациями по всему миру⁴⁹. Кроме того, существует около 164 аккредитованных национальных миссий и 36 делегаций международных организаций в ЕС. Следовательно, ЕС является одним из крупнейших дипломатических сообществ в мире⁵⁰.

Подобно многим государствам и международным организациям, ЕС принял цифровую дипломатию. Государства-члены, институты, агентства и дипломатические миссии ЕС применяют практики цифровой дипломатии и постоянно взаимодействуют с веб-сайтами и социальными медиа-платформами.

⁴⁷ Manor, Ian. "The Revolution Has Been Tweeted: Genesis - The Arab Spring?"

⁴⁸ Twiplomacy Blog. "Twiplomacy: EU Council."

⁴⁹ Сайт Европейской комиссии, "Делегации ЕС" <https://www.eeas.europa.eu/uzbekistan>

⁵⁰ Cross, Davis K. Mai'a и Melissen Jan, ред. Европейская публичная дипломатия: Мягкая сила

Они отвечают на запросы, реагируют на критику и распространяют информацию с целью реализации ключевого потенциала цифровой дипломатии, который заключается в развитии отношений между народами и иностранными общественностями⁵¹. Европейская служба внешних действий (ЕСВД) играет важнейшую роль в стратегии коммуникации ЕС и ежедневном взаимодействии в интернете и социальных медиа. ЕСВД активно стремится развивать эффективную цифровую дипломатию, основанную на стратегии, направленной на укрепление связей между Брюсселем и аудиториями внутри и за пределами ЕС, а также на стимулировании взаимодействия между ними.

Использование цифровых платформ государствами-членами, институтами, агентствами и дипломатическими миссиями ЕС

Twitter стал дипломатическим барометром и инструментом для анализа и прогнозирования международных отношений. Поэтому известным синонимом цифровой дипломатии является "дипломатия в Twitter", основанная на том факте, что Twitter является самой популярной социальной сетью среди президентов, премьер-министров, министров иностранных дел и дипломатов всего мира⁵². 27 государств-членов ЕС, включая Соединенное Королевство, которое еще не завершило процесс BREXIT, имеют учетные записи в Twitter (личные и организационные).

Большинство МИД государств-членов ЕС, а также его институты, агентства и дипломатические миссии подчеркивают, что Twitter является инструментом для продвижения внешней политики и дипломатических целей. В целом, большинство твитов учетных записей ЕС содержат ссылки на другие веб-сайты, фотопосты, видеоролики либо содержат ссылки на другие видеоролики на YouTube, а также текстовые сообщения. Facebook является ключевой платформой, особенно для институтов и агентств ЕС, которые активно используют ее для привлечения аудитории по всему миру. Большинство их опубликованных постов на **Facebook** — это собственные видеоролики, ссылки на другие веб-сайты, фотопосты и прямые трансляции видео. Дипломатия становится более видимой и визуальной благодаря Instagram. То, что ранее было скрыто за закрытыми дверями, теперь становится общедоступным.

Институты, агентства и лидеры ЕС ежедневно публикуют посты и истории в **Instagram**, чтобы завоевать сердца и умы своих подписчиков или просто продвигать свои последние посты на своих веб-сайтах. Институты ЕС используют **YouTube** для прямых трансляций речей и публикации своей еженедельной деятельности, в то время как некоторые лидеры ЕС создали свои

⁵¹ Manor, "Когда ЕС осознал потенциал цифровой дипломатии"

⁵² Sandre, Andreas. Twitter for Diplomats. Switzerland: DiploFoundation, 2013

собственные каналы для взаимодействия со своими подписчиками. В отличие от упомянутых платформ, Periscope и Snapchat используются в меньшей степени⁵³.

IV. ЗАЩИТА ЦИФРОВОЙ ДИПЛОМАТИИ ЕС ОТ РИСКОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Веб-сайты ЕС и его личные и организационные учетные записи на различных цифровых платформах крайне полезны для достижения политических и экономических целей ЕС, а также для расширения его влияния внутри и за пределами Европейского континента. Социальные медиа вносят значительный вклад в наблюдение за событиями, сбор информации, выявление ключевых влиятельных лиц и предоставление подходящих каналов для воздействия на разные аудитории.

Помимо сбора и обработки данных о различных политических и экономических деятельности ЕС, цифровые технологии и платформы облегчили и ускорили коммуникации в чрезвычайных ситуациях и кризисах. При этом продолжающийся прогресс ИКТ приводит к инвестициям в цифровую дипломатию ЕС в человеческие ресурсы, которые являются наиболее ценным активом и ключевым элементом вложений в цифровую дипломатию, что означает, что применение этой формы дипломатии не требует высоких финансовых затрат.

Социальные медиа избавились от необходимости дипломатических посредников, что, казалось бы, наносит ущерб традиционной дипломатии⁵⁴. Поддержка традиционных дипломатических форм постепенно снижается, поскольку документы уже цифровизированы, системы онлайн-обучения все чаще используются для целей обучения, а социальные медиа используются для передачи различных сообщений.

Традиционная дипломатия связана с конфиденциальностью, долгосрочным планированием и умеренностью, тогда как цифровая дипломатия означает прозрачность, а также скорость и обмен информацией. Однако цифровая дипломатия очень полезна для осуществления дипломатической деятельности международных акторов и никогда не подрывает или не оспаривает важность традиционной дипломатии⁵⁵.

Защита данных в ЕС

Все государства и международные организации, включая также ЕС, обязательно должны вступить в продвижение глобальной дискуссии по вопросам цифровой этики, так как в них слишком много сложностей. Хартия

⁵³ Twiplomacy "Международные организации в социальных медиа 2017"

⁵⁴ Spies, Kemp Yolanda. «Глобальные-Южные перспективы дипломатии». Великобритания: Palgrave Macmillan, 2019.

⁵⁵ Berridge, R. G., and Lloyd Lorna. The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy

основных прав ЕС предусматривает, что граждане ЕС имеют право на защиту своих персональных данных. Пакет по защите данных, принятый в мае 2016 года, направлен на то, чтобы сделать Европу готовой к цифровой эпохе.

Более 90% европейцев заявляют, что они хотят иметь одинаковые права на защиту данных во всем ЕС, независимо от того, где обрабатываются их данные. Регламент (ЕС) 2016/679 о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном движении таких данных вступил в силу 24 мая 2016 года и применяется с 25 мая 2018 года. Директива (ЕС) 2016/680 о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных, связанной с уголовным правонарушением или исполнением уголовного наказания, и о свободном движении таких данных вступила в силу 5 мая 2016 года, и страны-члены ЕС должны были привести ее в соответствие с национальным законодательством к 6 мая 2018 года⁵⁶.

В странах-членах ЕС созданы национальные органы, ответственные за защиту персональных данных в соответствии с пунктом 8(3) Хартии основных прав ЕС. Регламент 2018/1725 устанавливает правила, применимые к обработке персональных данных европейскими институциями, органами, учреждениями и агентствами. Он согласован с Общим регламентом по защите данных и Директивой о защите персональных данных в правоохранительной деятельности, которые вступили в силу 11 декабря 2018 года⁵⁷.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цифровая дипломатия рассматривается как одно из основных направлений двадцать первого века в осуществлении дипломатической деятельности международными акторами. Эта форма новой публичной дипломатии была принята всеми странами, институтами, агентствами и дипломатическими миссиями ЕС. Путем использования цифровых технологий, веб-сайтов и социальных медиа, ЕС максимально стремится к управлению информацией и использованию ее в соответствии с своими интересами, успешно осуществляя свою публичную дипломатию, взаимодействуя с различными аудиториями внутри и за пределами европейского континента, а также оперативно реагируя на различные кризисы и бедствия.

ЕС достиг потенциала цифровой дипломатии, который заключается в облегчении диалога и установлении отношений с местными и глобальными аудиториями и занимается реализацией множества практик и тренингов для цифровых дипломатов. Самыми популярными цифровыми платформами для всего ЕС являются Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и Snapchat.

⁵⁶ https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en

⁵⁷ Сайт Европейской комиссии, "Делегации ЕС" <https://www.eeas.europa.eu/uzbekistan>

Институциональные и личные аккаунты ЕС размещают посты, которые отличаются уникальностью творчества, включая фотографии, видео, ссылки на веб-страницы и текстовый контент, что подтверждается большим числом их подписчиков. Однако, несмотря на то что цифровизация является источником пользы, она также является источником рисков.

Цифровая дипломатия ЕС сталкивается с угрозами, связанными с недостатком знаний о использовании коммуникационных технологий, Интернета и социальных медиа, слабым уровнем коммуникационной культуры, которая включает оскорбления, провокационные и угрожающие сообщения, злоупотребление социальными медиа и культурой анонимности, а также кибератаками, в том числе хакерскими атаками.

Несмотря на внедрение регуляций по защите данных, страны, институты, агентства и дипломатические миссии ЕС должны настойчиво бороться с рисками цифровизации, чтобы не потерять эффекты преимуществ цифровой дипломатии для осуществления дипломатической деятельности ЕС.

Библиография:

1. Берридж, Р.Г. и Лойд Лорна. Словарь дипломатии Palgrave Macmillan. 3-е изд. Великобритания: Palgrave Macmillan, 2012.
2. Бьола, Корнелиу и Корнпробст Маркус. Понимание международной дипломатии: теория, практика и этика. Нью-Йорк: Routledge, 2015.
3. Бьола, Корнелиу и Корнпробст Маркус. Понимание международной дипломатии: теория, практика и этика. 2-е изд. Нью-Йорк: Routledge, 2018.
5. Бьола, Корнелиу и Пэммент Джеймс (ред.). Темная сторона цифровой дипломатии. Нью-Йорк: Routledge, 2019.
6. Кросс, Дэвис К. Мая и Мелиссен Ян (ред.). Европейская публичная дипломатия: мягкая сила на работе. Великобритания: Palgrave Macmillan, 2013.
7. Деос, С. Энтони. Цифровая дипломатия и социальный капитал. Новая Зеландия: Университет Отаго, 2015.
8. Сандре, Андреас. Twitter для дипломатов. Швейцария: DiploFoundation, 2013.
9. Спайс, Кемп Йоланда. Взгляды глобального юга на дипломатию. Великобритания: Palgrave Macmillan, 2019.

Источники из интернета:

1. https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en
2. Сайт Европейской комиссии, "Делегации ЕС" <https://www.eeas.europa.eu/uzbekistan>